

基于物理信息神经网络求解 Burgers 方程

摘要

偏微分方程高效求解是科学与工程领域的核心问题，传统数值方法受限于网格依赖和高维复杂性，而物理信息神经网络（PINN）通过软约束融合物理约束与数据驱动展现潜力，但存在训练效率与精度瓶颈。针对一维 Burgers 方程，本研究提出硬约束框架与相位神经网络（PNN），系统提升 PINN 求解性能。

硬约束框架通过泰勒展开余项构造解析试解函数，将初始/边界条件嵌入网络拓扑，避免传统软约束的权重主观设定问题。实验表明，当流体粘性系数趋近于零时，硬约束 PINN（H-PINN）在 $t = 1s$ 时刻的平均绝对误差（MAE）较传统 PINN 降低 35%，有效捕捉激波形成过程。相位神经网络（PNN）创新采用加法/位运算替代浮点乘法，显著降低计算复杂度。在回归、图像分类及 Burgers 方程求解任务中，PNN 均展现优越性能。进一步融合 PNN 与硬约束框架形成混合模型，以 PNN 为基础模型的 H-PINN 在 $t = 1s$ 时刻 MAE 误差再降 44%，兼顾物理约束满足与激波捕捉能力。研究为 PINN 在非线性的 PDEs 求解提供理论与方法支撑，有望拓展至二维场景。

关键词：物理信息神经网络；Burgers 方程；硬约束；相位神经网络

中图分类号：O175

Physics-Informed Neural Networks for Solving Burgers Equation

Abstract

Efficient solution of partial differential equations (PDEs) is a core issue in science and engineering. Traditional numerical methods are limited by grid dependence and high-dimensional complexity, while physics-informed neural network (PINN), which integrate physical constraints and data-driven approaches through soft constraints, show potential but face bottlenecks in training efficiency and accuracy. Aiming at the one-dimensional Burgers equation, this study proposes a hard-constraint framework and a phase neural network (PNN) to systematically enhance the solving performance of PINN.

The hard-constraint framework constructs analytical trial solutions using Taylor expansion residuals, embedding initial/boundary conditions into the network topology to avoid the subjective weight setting problem of traditional soft constraints. Experiments show that when the fluid viscosity coefficient approaches zero, the hard-constrained PINN (H-PINN) reduces the mean absolute error (MAE) at the critical time $t = 1$ s by 35% compared with the traditional PINN, effectively capturing the shock wave formation process. The phase neural network (PNN) innovatively replaces floating-point multiplications with additive/bitwise operations, significantly reducing computational complexity. PNN demonstrates superior performance in regression, image classification, and Burgers equation solving tasks. Further integration of PNN and the hard-constraint framework forms a hybrid model, where the H-PINN based on PNN reduces the MAE by an additional 44% at $t = 1$ s, balancing strict satisfaction of physical constraints and enhanced shock-capturing capabilities. This research provides theoretical and methodological support for PINNs in solving nonlinear PDEs and holds promise for extensions to two-dimensional scenarios.

Keywords: Physics-Informed Neural Network; Burgers' equation; Hard constraint; Phase Neural Network

Classification: O175

目次

摘要	I
Abstract	II
目次	III
1 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究内容	3
1.3 研究方法	5
2 预备知识	6
2.1 偏微分方程	6
2.1.1 定解问题	6
2.1.2 Burgers 方程	7
2.2 神经网络	7
2.2.1 基本结构	7
2.2.2 万能近似定理	8
2.2.3 加速方法	9
2.3 物理信息神经网络	11
3 基于拉格朗日余项的硬约束方法	14
3.1 带有拉格朗日余项的泰勒展开	14
3.2 构造试探解	14
4 硬约束物理信息神经网络求解 Burgers 方程	16
4.1 模型结构	16
4.2 模型训练与评估	17
5 相位神经网络	21
5.1 相位神经网络核心架构与理论基础	21
5.1.1 基本结构	21
5.1.2 理论基础	22
5.1.3 量化相位神经网络	24
5.2 验证	27
5.2.1 在回归任务 $f(x)=x^2$ 上的对比验证	27
5.2.2 在 MNIST 数据集上的分类任务对比验证	29
6 相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络求解 Burgers 方程	33
6.1 可微分相位神经网络	33
6.2 模型结构和训练与对比评估	33
6.2.1 模型结构	33
6.2.2 模型训练	33
6.2.3 对比评估	34
7 结论与展望	36
参考文献	37

1 引言

1.1 研究背景及意义

求解偏微分方程是数学研究和工程实践的重要问题。偏微分方程是现代数学的重要分支，在流体力学、气候现象、新能源、材料、航天航空、量子力学，金融学，流体力学，热力学等都有着广泛的应用^[1]。例如，在新能源电池热管理领域，偏微分方程被广泛用于描述温度场分布；在航空航天领域，燃烧室流场模拟需要求解 Navier-Stokes 方程。

运用传统数学方法求解偏微分方程时，往往会遇到方程不存在解析解的情况，因此，数值方法成为求解偏微分方程的主要手段。偏微分方程的数值解法可分为基于网格的方法和无网格方法两大类。其中，有网格类方法包括有限差分法^[2]、有限体积法^[3]、有限元法等^[4]，网格类方法通常将求解空间划分成若干小区域，再求解每个区域上离散点的近似值。在运用数值方法求解偏微分方程时，通常需要对求解空间进行网格化处理。这种处理方式不仅会显著增加计算时长，还会占用大量的存储资源。解的精度依赖于生成网格的质量，为了提高精度，需要使网格细分，生成网格的时间一般占求解时间的很大比重。其网格生成点的数量随空间的维数乘指数增加，其带来的空间复杂度和时间复杂度增加会出现“维数灾难”等问题^[5]。

目前，运用深度学习求解偏微分方程的研究历程可划分为三个主要阶段：

运用深度学习解决偏微分方程方法的初步探索：研究者开始尝试将深度学习应用于偏微分方程求解，例如基于长短时记忆 LSTM(Long Short-Term Memory)网络的偏微分方程求解方法^[6]，用于求解高维的偏微分方程。同时，学者们提出了多种创新性方法，如：通过构造偏微分方程对应能量泛函的深度 Ritz 法^[7]、引入测试函数的深度伽辽金法^[8]、直接最小化物理系统的能量泛函深度能量法^[9]。

物理信息神经网络的提出与发展：众多方法中 Raissi^[10]利用了神经网络计算框架的自动求导机制，这种方法后来被叫做物理信息神经网络(Physics Informed Neural Networks, PINN)，被广泛应用。但是这种方法具有计算效率和精度的局限性，它还面临训练失败、维度灾难和慢速收敛等挑战。

为了解决物理信息神经网络存在的上述问题，众多学者展开了深入研究并提出了一系列改进策略。物理信息神经网络的核心优势在于其损失函数能够集成多物理场约束。具体而言，该损失函数通常包含由初始条件和边界条件构成的软约束项，而各约束项的权重参数确定是优化过程的关键环节。相较于传统手动设定权重参数的经验方法，自适应权重分配策略能够通过动态调整约束强度，在保持物理一致性的同时显著提升模型训练效率^[11]。为突破软约束机制的固有局限，近年来研究聚焦于硬约束替代

方案的开发。其中,伍阳等学者提出了基于试验解构造的硬约束框架,通过将混合边界条件嵌入网络结构,实现了微分方程解的严格物理约束满足^[12]。Raissi 等人提出了基于高阶龙格-库塔方法将网格化和神经网络结合的方法,构建了一种新型约束实现框架^[10]。面对精度问题,陈新海等人提出了基于泰勒公式的 TaylorPINN 与常用的基于物理信息神经网络方法相比,将预测精度提升了 3~20 倍^[13]。李晓磊等人面对高频非线性不连续性的函数,提出了使用局部自适应激活函数,提高了物理信息神经网络的求解精度和效率^[11]。为了提高训练效率和训练结果,学术界对训练方法进行了创新。郭晓斌等人对比了 5 种梯度优化算法处理物理信息神经网络损失函数,得出了 Adam 算法计算收敛最快,但是当数据集比较大的时候,SGD 算法的收敛速度和效率优于 Adam 的结论^[14]。彭杰等人提出一种引入 Levy 飞行机制和鲸鱼优化算法改进海鸥优化,提升算法的性能,进而提高微分方程的求解精度^[15]。郭宏伟等人提出了一种使用 Adam 与 LBFGS 两种优化器训练神经网络的策略,克服了传统神经网络训练的结果易陷入局部最优解的问题^[16]。研究者为了适配各种适配难题,还尝试将 PINN 与多种神经网络相结合。如长短期记忆(LSTM)、卷积神经网络(CNN)、生成对抗网络(GAN)和贝叶斯网络等结合,有效拓展了物理信息神经网络的应用范围。这些拓展包括 PI-GAN^[17]、B-PINN^[18]、Resnet-PINN^[19]和 TgAE-PINN^[20]。陈煜谦等人基于流行的 Transformer 架构,通过在网络中添加自注意力层,将注意力机制引入物理信息神经网络^[21]。Transformer 使用多层感知机将输入网格点嵌入到查询 Q、键 K 和值 V 中,并计算它们之间的注意力,这大大增加了模型的表达能力。

算子学习的提出与发展:算子学习是针对复杂物理系统的映射学习问题提出的一种全新范式,其核心目标是直接学习从输入条件函数(如初始条件、边界条件或源项)到输出解函数的非线性算子映射,从而突破物理信息神经网络(PINN)在处理条件变化时需重复求解的局限性。算子学习是为了减少物理信息神经网络了面对条件变化时重复求解的需求,使用神经网络学习一类算子, Lu 等人使用深度算子网络作为算子近似的工具,提出了算子学习的代表深度算子网络(DeepONet),文中阐述了阐述了逼近算子,其相较于直接函数逼近有更广泛的适用性和更佳的解释力,算子学习能从不同的条件函数中直接推导出对应的解函数^[22]。之后他们又提出傅里叶神经算子(FNO),通过在傅里叶空间中参数化积分核来实现算子回归。

目前,物理信息神经网络等神经网络解偏微分方程已经被应用到许多的专业领域,说明物理信息神经网络在处理一些偏微分方程上的作用是显著的。目前阻碍物理信息神经网络应用的主要原因是在训练时收敛速度慢,在使用时计算效率和精度不如传统数值解法的问题。但是通过上述文献,我们可以发现学者们对于基于试探解构造的硬约束的部分中没有将其构造过程展示出来,而只是在给出几种特殊的边界条件上直接得出对应的结论。这样对于初学者关于试探解构造的硬约束框架的阅读、学习会造成一定程度上的困难。因此在本论文中,会对硬约束方法如何构造进行详细的论述并将

其推广到较为一般的情况。同时我们也可以注意到上述文献中没有尝试改变神经网络架构以求提升推理速度，因此在本论文中，会对比多种不同推理速度神经网络架构在解 Burgers 方程上的精度，供使用者得到平衡精度和推理速度的选择。

1.2 研究内容

物理信息神经网络（PINN）首次将偏微分方程的物理信息引入到损失函数中，通过训练神经网络获得偏微分方程的近似解，但是这种方法具有计算效率和精度的局限性，它也面临训练失败、维度灾难和慢速收敛等挑战。物理信息神经网络的创新点在于，通过多约束协同优化，在传统监督学习框架中融合了物理先验知识：其损失函数不仅包含数据拟合项，还以偏微分方程残差和边界/初始条件约束项的形式，强制神经网络解同时满足物理规律与边界条件，从而在无需显式网格构建的情况下实现解的物理一致性。

Burgers 方程是流体动力学、非线性波传播等领域有广泛的应用的一个模型，是测试数值求解方法的经典模型之一。能够同时考验求解模型对非线性项 uu_x ，扩散项 νu_{xx} 的捕捉能力，是测试数值方法在处理复杂物理现象（如冲击波形成、解的光滑性保持）的经典基准模型之一。尤其在低粘性系数（ $\nu \rightarrow 0$ ）情形下，方程易产生不连续解，这对神经网络求解算法的稳定性与收敛性提出了严峻挑战，因此成为验证算法优势的理想场景。本文研究的一维 Burgers 方程为：

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}, \quad x \in [-1, 1], \quad t \geq 0 \quad (1.1)$$

其中 ν 取 $\nu = 0.01/\pi$ 为粘性系数， $u(t, x)$ 表示时间 t 和空间 x 上的解。

初始条件为：

$$u(x, 0) = -\sin(\pi x), \quad x \in [-1, 1] \quad (1.2)$$

边界条件为：

$$u(-1, t) = u(1, t) = 0, \quad t \geq 0 \quad (1.3)$$

在求解该 Burgers 方程物理信息神经网络模型中，定解条件通过系数加权到 PINN 训练神经网络的经验损失函数中，通过软约束的方式影响最终的 PINN 训练结果。损失函数公式为

$$L_{\text{Burgers}}(\theta) = L_c + L_o + L_b \quad (1.4)$$

其中， Ω 代表可行域， $\partial\Omega$ 代表可行域边界。 L_c 代表偏微分方程残差项，是衡量网络在可行域内部采样的无标签样本点（配置点） (x_c^i, t_c^i) 处输出对 Burgers 方程计算的满足程度：

$$L_c = \frac{\lambda_c}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} \left\| \left(\frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial x} - \nu \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) \Big|_{(x_c^i, t_c^i)} \right\|_2^2, \quad x_c^i \in \Omega$$

L_0 是初始条件损失，体现利用初始条件离散化后得到的数据 $(x_0^i, 0)$ 处，网络输出与初始条件的偏差

$$L_0 = \frac{\lambda_0}{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} \|f(x_0^i, 0; \theta) - (-\sin(\pi x_0^i))\|_2^2, \quad x_0^i \in \Omega$$

L_b 是边界条件损失，衡量利用边界条件离散化后得到的数据 (x_b^i, t_b^i) 处，网络输出与边界条件要求的差距：

$$L_b = \frac{\lambda_b}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} \|f(x_b^i, t_b^i; \theta) - 0\|_2^2, \quad x_b^i \in \partial\Omega$$

本文旨在找到一种普遍适用的方法，无需考虑权重 $\lambda_c, \lambda_b, \lambda_0$ ，高效且高精度的求解偏微分方程。通过理论分析和实际例子，揭示物理信息神经网络改进方法，为物理信息神经网络发展提供新的理论支持，并为相关应用领域提供理论依据。

本文的第一章节为引言。主要对本课题的研究背景、研究现状以及研究意义进行简要的叙述。同时对本课题主要的研究内容以及论文的组织结构安排进行阐述。

本文的第二章节是预备知识。主要介绍偏微分方程与 Burgers 方程，深度神经网络，物理信息神经网络之间的联系以及物理信息神经网络 Burgers 方程中的实际应用。同时本章节会介绍一些在本文研究的证明过程中所使用的到的一些性质。

本文的第三章是利用泰勒级数的拉格朗日余项来构造满足初始/边界条件的解析试解函数。与传统软的约束方法不同的是，该框架将物理约束直接嵌入到神经网络拓扑结构中，而不是通过损失函数加权来实现。经过数学推导得出了硬约束的数学表达式，在算例中验证方法的有效性。实验表明，该方法在算例场景下保证了数值解的精度，为后续求解 Burgers 方程提供了理论基础。

本文的第四章构本章提出了结合硬约束机制的物理信息神经网络（H-PINN），针对 Burgers 方程的定解条件来构造网络结构与损失函数。通过实验发现，H-PINN 在收敛速度和解的精度上均优于传统 PINN，尤其在捕捉激波现象时表现出更强的鲁棒性。这一改进为非光滑解场景下的 PDE 求解提供了新思路。

本文的第五章提出以相位值为核心的加法型神经网络（PNN），它的关键在于利用反三角函数映射实现输入和输出的相位化编码，并采用加法运算或位运算替代浮点乘法。通过探讨万能逼近能力，探索 PNN 的理论基础。并引入 8 位/2 位整数量化策略，显著降低了计算复杂度。实验情况看，PNN 在 MNIST 分类任务上还是对 Burgers 方程求解过程中，表现都比传统前馈神经网络更优。这就给资源受限场景下的模型部署提供了轻量化方案。

本文的第六章针对物理信息神经网络对神经网络可导性的依赖问题，本章改进了 PNN 的编码方式，并设计混合架构（结合硬约束与 PNN）。通过实验证明，该混合模型在 Burgers 方程求解中进一步提升了收敛效率和解的稳定性，尤其是在低粘性系数

下的激波区域表现优异。此外，本章还提出了未来提升推理速度的一些具体方向，比如探索超低精度量化方案在硬件层面的适配性。

本文的第七章将对论文所研究的内容进行总结归纳，同时阐述本文研究内容的不足之处，并为物理信息神经网络在 Burgers 方程相关应用的后续研究思路的方向进行开拓启发。

1.3 研究方法

本文利用文献研究、经验总结、比较分析等研究方法，对神经网络解偏微分方程理论和基于物理信息神经网络求解 Burgers 方程的应用进行研究分析。

文献研究是收集国内外有关神经网络解偏微分方程理论以及应用方面的文献，了解神经网络解偏微分方程研究的最新进展，将与神经网络解偏微分方程有关的理论知识、性质进行总结分析，熟练掌握神经网络解偏微分方程的相关知识并进行应用。

经验总结是将神经网络解偏微分方程理论在基于物理信息神经网络求解偏微分方程的应用进行总结，掌握其中关键的思路以及方法，并将关键的思路方法应用到 Burgers 方程中去。

比较分析是通过将物理信息神经网络求解一维 Burgers 方程的结果与物理信息神经网络求解二维 Burgers 方程的结果进行比较分析，找到本文的不足之处，为本课题更进一步的研究提供思路以及方向。

同时本文在基于试探解构造的硬约束以及证明分析相关性质的过程中会利用一些数学手段，例如泰勒展开、万能近似定理等。

2 预备知识

2.1 偏微分方程

2.1.1 定解问题

含有未知函数的偏导数的方程叫做偏微分方程，常微分方程可以看成是特殊的偏微分方程。方程中出现的未知函数的最高阶偏导数的阶数叫做方程的阶数。如果方程中的项关于未知函数及其各阶偏导数的整体来讲是线性的，就说方程为线性的，否则称方程为非线性的^[23]。

给定一个常微分方程，有通解和特解的概念。通解只要求满足方程，即满足某种物理定律，而不能完全确定一个物理状态，这种解通常有无穷多个。特解除了要求满足方程还要满足给定的外加（特殊）条件。对偏微分方程也是一样的。换句话说，为了完全确定一个物理状态，只有相应的偏微分方程是不够的，必须给出它的初始状态和边界状态，即给出外加的特定条件，这种特定条件称为定解条件。描述初始时刻物理状态的定解条件称为初始条件或初值条件，描述边界上物理状态的定解条件称为边界条件或边值条件。一个方程匹配上定解条件就构成定解问题。

初始条件是 $t = 0$ 时刻方程满足的条件，常见的初始条件有：

1. 已知未知函数在 $t = 0$ 时刻的数值

$$u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \Omega \quad (2.1)$$

2. 已知未知函数在 $t = 0$ 时刻的数值和时间导数

$$\begin{cases} u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}) \\ u_t(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}) \end{cases}, \quad \mathbf{x} \in \Omega \quad (2.2)$$

边界条件通常有三种：

1. 第一类边界条件也称狄里克莱条件（Dirichlet boundary）：已知未知函数在边界上的数值

$$u|_{\partial\Omega \times (0, \infty)} = g(\mathbf{x}, t)|_{\partial\Omega \times (0, \infty)} \quad (2.3)$$

2. 第二类边界条件也称诺依曼条件（Neumann boundary）：已知未知函数在边界外法线的方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\partial\Omega \times (0, \infty)} = g(\mathbf{x}, t)|_{\partial\Omega \times (0, \infty)} \quad (2.4)$$

其中， \mathbf{n} 是 Ω 上的单位外法向量。

3. 第三类边界条件也称洛平条件（Robin boundary）：已知未知函数在边界上的函数值和外法向导数的线性组合。

$$\left(k \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha u \right) \Big|_{\partial\Omega \times (0, \infty)} = g(\mathbf{x}, t)|_{\partial\Omega \times (0, \infty)} \quad (2.5)$$

2.1.2 Burgers 方程

Burgers 方程属于经典的非线性偏微分方程，在诸多领域有着重要应用，常常用来检验数值方法的好坏。Burgers 方程是法国数学家恩里科·伯格于 1948 年提出的，是对粘性流体动力学的简化模型。Burgers 方程在流体力学中，可描述粘性流体中的冲击波、激波传播以及湍流等现象；在非线性和声学当中，它可以用来探究声波的传播和声学冲击波；在气体动力学里面，则能够描述气体流动中的波动行为以及激波的产生情况。一维的 Burgers 方程如下所示：

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx} \quad (2.6)$$

它包含了对流项 uu_x 和扩散项 νu_{xx} ，具备非线性特性和扩散性。它的解具有丰富的动态行为。这个方程里，物理意义为 $u(t, x)$ 表示流体的速度； t 表示时间； x 表示空间坐标； ν 是流体的动力粘度， $\nu = 1/Re > 0$ ， Re 是雷诺数。这个方程能够同时考验求解模型对非线性项 uu_x ，扩散项 νu_{xx} 的捕捉能力，是测试数值方法在处理复杂物理现象（诸如冲击波形成、解的光滑性保持）的经典基准模型之一。特别当低粘性系数 ($\nu \rightarrow 0$) 情形下，方程极易生成不连续解，于是就给神经网络求解算法的稳定性和收敛性提出了严峻挑战，因此成为验证算法优势的理想场景。

传统数值方法求解 Burgers 方程的时候存在计算成本高和数值求解困难等不足。离散化空间和时间都会消耗计算资源，而且伴随着问题复杂度增加，网格点数量大量增多，计算成本进一步上升。同时，方程中的非线性项会导致数值解出现激波，从而造成解的奇点和不稳定性。想要求得 Burgers 方程的解，需要使用高阶离散格式，并满足适当的数值稳定性条件，这才能确保准确性和稳定性。这使得计算越发繁杂，进一步增加了计算的复杂性和成本。

2.2 深度神经网络

2.2.1 基本结构

一个前馈神经网络 (Feedforward Neural Network, DNN) 包含 L 层，其数学形式可归纳为：输入向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{d_0}$ ；第 l 层参数权重矩阵 $W^{(l)} \in \mathbb{R}^{d_l \times d_{l-1}}$ ，偏置向量 $\mathbf{b}^{(l)} \in \mathbb{R}^{d_l}$ ；每层的输出经过非线性激活函数 $\sigma(\cdot)$ ，常见的激活函数有 ReLU, Sigmoid 和 Tanh。网络逐层计算过程可形式化为：

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^{(1)} &= W^{(1)} \mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)} \\ \mathbf{a}^{(1)} &= \sigma(\mathbf{z}^{(1)}) \\ \mathbf{z}^{(l)} &= W^{(l)} \mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}, \quad \forall l = 2, \dots, L \\ \hat{\mathbf{y}} &= \mathbf{a}^{(L)} = \phi(\mathbf{x}; \theta) \end{aligned} \quad (2.7)$$

其中 $\theta = \{W^{(l)}, \mathbf{b}^{(l)}\}_{l=1}^L$ 为全体可学习参数， $\phi(\cdot)$ 表示网络的整体映射函数。

2.2.2 万能近似定理

万能近似定理 (Universal Approximation Theorem, UAT) 作为神经网络理论体系的基石, 其发展凝聚了诸多学者的贡献, 其中以 Cybenko 与 Hornik 的工作最为关键且具有里程碑意义。Cybenko 在 1989 年证明了具有单一隐藏层、任意宽度、且使用 S 型函数作为激励函数的前馈神经网络的通用近似定理^[24]。Hornik 在 1991 年证明, 激活函数的选择并不重要, 前馈神经网络的多层神经层及多神经元架构才是使神经网络有成为通用逼近器的关键^[25]。

(1) Cybenko 的定理

Cybenko 主要研究有限线性组合形式的函数对连续函数的逼近能力, 使用了 Stone-Weierstrass 定理等工具, 解决了单隐层神经网络决策区域表示的开放性问题, 对神经网络理论发展意义重大。其证明的主要结论的数学表述如下:

定义 2.1 若函数 $\sigma(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \sigma(t) = 1, \lim_{t \rightarrow -\infty} \sigma(t) = 0$, 则称 σ 是 sigmoidal 函数。

定理 2.1 设 σ 为任意连续的 sigmoidal 函数, 则有限和形式 $G(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \sigma(y_j^T x + \theta_j)$ 在 $C(I_n)$ 中稠密。也就是说, 对于任意 $f \in C(I_n)$ 和 $\varepsilon > 0$, 都存在上述形式的和 $G(x)$, 使得对于所有 $x \in I_n$, 都有 $|G(x) - f(x)| < \varepsilon$ 。

定理 2.2 设 σ 是有界可测的 sigmoidal 函数, 则有限和形式 $G(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \sigma(y_j^T x + \theta_j)$ 在 $L^1(I_n)$ 中稠密。即对于任意 $f \in L^1(I_n)$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在上述形式的 $G(x)$, 使得 $\|G - f\|_{L^1} = \int_{I_n} |G(x) - f(x)| dx < \varepsilon$ 。

(2) Hornik 的定理

Hornik 进一步扩展了 Cybenko 的工作, 主要探讨了多层前馈网络的逼近能力, 证明了在非常一般的激活函数条件下, 多层前馈网络是通用逼近器, 只要有足够多的隐藏单元, 就能对各种函数进行任意精度的逼近, 同时还给出了网络逼近函数及其导数的条件。他证明的主要结论有:

定义 2.2 $\mathfrak{R}_k^{(n)}(\psi)$ 代表表示由 n 个隐藏单元构成的, 使用激活函数 ψ 、输入空间维度 k 所有函数的集合, $\mathfrak{R}_k(\psi) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathfrak{R}_k^{(n)}(\psi)$ 。

定理 2.3 若激活函数 ψ 有界且非恒定, 则 $\mathfrak{R}_k(\psi)$ 在 $L^p(\mu)$ 中稠密。

定理 2.4 若 ψ 连续、有界且非恒定, 则 $\mathfrak{R}_k(\psi)$ 在 $C(X)$ 中稠密。

定理 2.5 若 $\psi \in C^m(\mathbb{R}^k)$ 非恒定且有界, 则 $\mathfrak{R}_k(\psi)$ 在 $C^m(\mathbb{R}^k)$ 中紧致集上均匀 m 稠密且在 $C^{m,p}(\mu)$ (μ 有紧致支撑) 中稠密。

定理 2.6 若 $\psi \in C^m(\mathbb{R}^k)$ 非恒定且其直到 m 阶的导数都有界, 则 $\mathfrak{R}_k(\psi)$ 在 $C^{m,p}(\mu)$ 中稠密。

2.2.3 加速方法

神经网络诞生以来，研究者创造了许多种加速方法。介绍其中和本文有关联的三种方法。

(1) 二值神经网络

二值神经网络（Binary Neural Network, BNN）是极端低精度的深度学习模型，其基本思想是将权重和激活值都压缩为二进制。具体而言，网络参数被限制在 $\{-1,+1\}$ 两个离散值内，这样 1 位量化策略大大减少了存储开销与计算成本，特别适合于边缘计算场景。拿基于 FPGA 的嵌入式平台来说，这类设备通常仅有数千个计算单元，难以支撑传统深度模型所需的数百万次浮点运算——BNN 通过二值化设计有效缓解了这一矛盾。

在硬件实现层面，BNN 的参数压缩特性使其能够以位操作替代标准浮点乘加运算（MAC）。例如，权重和激活值的二值化使得卷积操作可分解为轻量级的 XNOR 异或运算与 Bitcount 计数操作，从而大幅提升能效比。实验表明，典型架构（如 XNOR-Net）在 CPU 上的推理速度可达全精度模型的 58 倍，而且模型大小还能压缩到原来的 32 分之一。这一特性不仅降低了内存带宽压力，又因为减少功耗使得移动设备的续航能力得以延长。

从理论角度看，BNN 的可行性依赖于对非线性映射的近似能力。尽管二值化会引入信息损失，但通过训练阶段的误差补偿机制（如反向传播中的梯度修正），网络仍能保持较高的分类性能。代表性工作（如 BinaryConnect、XNOR-Net）验证了该方法的有效性^[26]。

在全精度卷积神经网络中，基本运算公式为：

$$z = \sigma(w \otimes a) \quad (2.8)$$

其中， w 和 a 分别表示网络层权重张量和之前的网络层生成的激活张量， $\sigma(\cdot)$ 表示非线性函数， z 表示输出张量， \otimes 表示卷积运算。网络二值化的目标是使用 1 位表示浮点权重 w 和激活 a ，二值化函数的常用定义如下：

$$\begin{aligned} Q_w(w) &= \alpha b_w \\ Q_a(a) &= \beta b_a \end{aligned} \quad (2.9)$$

其中， b_w 和 b_a 代表二值化权重（卷积核）和二值化激活量的张量，相应的尺度因子分别为 α 和 β 。用于二值化得到 Q_w 和 Q_a 的 sign 函数如下：

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} +1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

$$\begin{aligned} b_w &= \text{sign}(w) \\ b_a &= \text{sign}(a) \end{aligned} \quad (2.11)$$

通过权重和激活二值化，可以将正向传播中的浮点卷积操作重新表示为：

$$z = \sigma(\alpha b_w \odot \beta b_a)$$

其中， \odot 表示由位运算 XNOR 和 Bitcount 实现的向量内积。

随着低精度计算需求的增长，三值神经网络逐渐成为压缩深度学习模型的新方向。相较于传统二值化仅采用 $\{-1,+1\}$ 两极表示，BitNet 原团队提出 BitNet 1.58b，引入中间零值 0，形成 $\{-1,0,+1\}$ 的参数取值范围^[27]。每个参数信息量为 $\log_2(3) = 1.58 \text{ bit}$ ，但仍然需要 2bit 存储。三值神经网络在大语言模型上验证了其相比二值神经网络有很大的精度提升。BitNet 1.58b 采用 absmean 量化，将原始权重矩阵按平均绝对值缩放后四舍五入到 $\{-1, 0, 1\}$ 。absmean 量化方法如下：

$$\tilde{W} = \text{RoundClip}\left(\frac{W}{\gamma + \epsilon}, -1, 1\right) \quad (2.12)$$

其中， \tilde{W} 为量化后的权重矩阵，元素取值为 $\{-1,0,1\}$ ； W 为原始权重矩阵； γ 为 W 的平均绝对值（见公式 3）； ϵ 为极小值（避免除零操作）。RoundClip 指的是：

$$\text{RoundClip}(x, a, b) = \max(a, \min(b, \text{round}(x))) \quad (2.13)$$

(2) 量化神经网络

近些年来，深度神经网络虽然取得巨大的成功，但是在研究和部署网络时的时候往往使用了 32 位浮点数 (FP32)，由于巨大的带宽和资源消耗，研究人员开始寻找如何量化压缩复杂卷积神经网络的量化压缩方法。Vanhoucke 等人最早发现用 8 位 (bit) 整数型 (INT8) 表示权重与激活的神经网络无损于固有精度，这充分表明原来用 32 位浮点数表示的卷积神经网络存在很大的冗余^[28]。相比于 FP32，INT8 值除了能将通信和存储的带宽占用缩小为原先的四分之一，而且在硬件计算上的效率提升更是惊人。

量化分为训练后量化 PTQ(Post-Training Quantization) 和训练时量化 QAT(Quantization-Aware Training) 等方法等。PTQ 一般是指对于已经训练好的模型，通过校准 (calibration) 算法来获得一个动态范围来进行量化。但是量化普遍上会导致精度下降。因此 QAT 为了弥补精度下降，在学习过程中通过微调 (Fine-tuning) 权重以适应这种误差，从而使得实现精度下降到最低。所以一般来讲，QAT 的精度会高于 PTQ。

QAT 则是在模型训练时加入了伪量化节点来模拟模型量化时引起的误差。以 INT8 量化为例，QAT 处理流程为：1. 首先在数据集上以 FP32 精度进行模型训练，得到训练好的 baseline 模型；2. 在 baseline 模型中插入伪量化节点，得到 QAT 模型，并且在数据集上对 QAT 模型进行微调 (finetune)；3. 伪量化节点会模拟推理时的量化过程并且保存微调过程中计算得到的量化参数；4. 微调完成后，使用步骤 3 中得到的量化参数对 QAT 模型进行量化得到 INT8 模型，再部署至推理框架中进行推理。

伪量化实际上就是量化+反量化 (quantization+dequantization) 的结合，用来模拟量化取整带来的误差，计算过程如下如下：

$$\begin{aligned}
\text{clamp}(r; a, b) &= \min(\max(r, a), b) \\
s(a, b, n) &= \frac{b - a}{n - 1} \\
q(r; a, b, n) &= \left\lfloor \frac{\text{clamp}(r; a, b) - a}{s(a, b, n)} \right\rfloor s(a, b, n) + a
\end{aligned} \tag{2.14}$$

其中， $\text{clamp}(r; a, b)$ 函数表示将 r 的值限制在区间 $[a, b]$ 内，即取 r 、 a 、 b 三个值中的中间值（若 $r < a$ ，则返回 a ；若 $r > b$ ，则返回 b ；否则返回 r ）。 $s(a, b, n)$ 是计算缩放因子，其中 n 表示量化后的数值范围所包含的整数个数。对于 INT8，INT8 的范围是 $[-128, 127]$ 共 256 个整数值 s 所以 $n = 256$ 。 a 和 b 是 FP32 浮点数的范围边界值。 $q(r; a, b, n)$ 是对输入值 r 进行伪量化的计算结果。

(3) 加法神经网络

深度学习模型的高计算复杂度高主要源于卷积层中的大量的浮点乘法运算。传统压缩方法（如二值化、量化）虽然可以减少存储开销，但是往往会导致随精度下降或训练不稳定性问题。为突破这一瓶颈，华为团队提出一种加法神经网络（AdderNet）框架，其核心创新在于以加法运算完全替代了卷积操作中的乘法运算，从而实现计算资源的指数级节省^[29]。

AdderNet 通过使用 ℓ_1 范数距离来衡量滤波器与输入特征之间的相似度，并设计了特殊的优化方法（例如使用 ℓ_2 范数的梯度代替 ℓ_1 范数的梯度，梯度裁剪等），AdderNet 在在 MNIST、CIFAR 和 ImageNet 基准数据集上的结果表明，AdderNet 可在几乎不进行乘法运算的情况下，达到与传统卷积神经网络相近的识别精度，且优于二进制神经网络。

AdderNet 通过定义相似度来得到更加普通的神经网络前向传播方法。假设滤波器为 $F \in \mathbb{R}^{d \times d \times c_{in} \times c_{out}}$ 、输入特征为 $X \in \mathbb{R}^{H \times W \times c_{in}}$ ，输出特征 Y 表示滤波器和输入特征的相似度，计算式为：

$$Y(m, n, t) = \sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^d \sum_{k=0}^{c_{in}} S(X(m + i, n + j, k), F(i, j, k, t)) \tag{2.15}$$

当 $S(x, y) = x \times y$ 时，该式是卷积运算； $d = 1$ 时，可表示全连接层计算。采用 ℓ_1 距离来衡量滤波器与输入特征的相似度，重新表述输出计算式为：

$$Y(m, n, t) = - \sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^d \sum_{k=0}^{c_{in}} |X(m + i, n + j, k) - F(i, j, k, t)| \tag{2.16}$$

加法为主要运算，减法可经补码转化为加法。

2.3 物理信息神经网络

物理信息神经网络（Physics-informed Neural Networks, PINN）是把将深度学习和物理规律相融合起来的一种数值求解范式，它把偏微分方程（PDEs）的解函数参数

化，而且借助自动微分技术计算各阶偏导数，在损失函数中直接嵌入物理约束。不同于传统的数值方法依赖网格划分来解决问题，PINN采用无网格的方式求解PDE，尤其适用于高维或非线性问题。考虑一般形式的偏微分方程：

$$\begin{cases} u_t + \mathcal{M}[u] = 0 \\ I[u(x, 0)] = g(x), \quad x \in \Omega \\ B[u(x, t)] = h(x, t), \quad x \in \partial\Omega, \quad t \in [0, T] \end{cases} \quad (2.17)$$

其中， Ω 代表可行域， $\partial\Omega$ 代表可行域边界。初始条件 $I[u(x, 0)] = g(x), x \in \Omega$ ， I 是偏微分方程初始条件关于自变量各阶偏导数构成的非线性微分算子，规定了在初始时刻 $t=0$ 时，函数 $u(x, t)$ 在可行域 Ω 内满足由 I 和 $g(x)$ 所确定的条件。边界条件 $B[u(x, t)] = h(x, t), x \in \partial\Omega, t \in [0, T]$ ， B 是偏微分方程边界条件关于自变量各阶偏导数构成的非线性微分算子，表明在可行域边界上，函数 $u(x, t)$ 需满足由 B 和 $f(x, t)$ 所确定的条件。

物理信息神经网络就是对偏微分方程中的解 $u(t, x)$ 使用多层前馈神经网络 $f(t, x; \theta)$ 替代，其中 θ 代表前馈神经网络的参数。对于对微分算子 $\mathcal{M}[f]$ ，通过现代深度学习框架（如PyTorch, Tensorflow等）强大的自动微分技术，可以自动且精确地计算得出相关结果。

传统物理信息神经网络通过软约束机制将定解条件将初始条件和边界条件作为惩罚项嵌入损失函数，构建包含方程残差、初始条件和边界条件的神经网络的复合损失函数：

$$L(\theta) = L_c + L_b + L_o \quad (2.18)$$

L_c 代表偏微分方程残差项，是衡量网络在可行域内部采样的无标签样本点（配置点） (x_c^i, t_c^i) 处输出对偏微分方程计算的满足程度：

$$L_c = \frac{\lambda_c}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} \left\| \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mathcal{M}[f] \right) \Big|_{(x_c^i, t_c^i)} \right\|_2^2, \quad x_c^i \in \Omega$$

L_o 是初始条件损失，体现利用初始条件离散化后得到的数据 $(x_o^i, 0)$ 处，网络输出与初始条件的偏差：

$$L_o = \frac{\lambda_o}{N_o} \sum_{i=1}^{N_o} \left\| (I[f] - g(x)) \Big|_{(x_o^i, 0)} \right\|_2^2, \quad x_o^i \in \Omega$$

L_b 是边界条件损失，衡量利用边界条件离散化后得到的数据 (x_b^i, t_b^i) 处，网络输出与边界条件要求的差距：

$$L_b = \frac{\lambda_b}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} \left\| (B[u(x, t)] - h(x, t)) \Big|_{(x_b^i, t_b^i)} \right\|_2^2, \quad x_b^i \in \partial\Omega, \quad t \in [0, T]$$

通过这个损失函数对前馈神经网络进行训练，不断更新网络参数，使网络的输出尽可能接近真实的解，从而实现对物理问题的有效求解。

3 基于拉格朗日余项的硬约束方法

3.1 带有拉格朗日余项的泰勒展开

定理 3.1 泰勒展开的拉格朗日余项是泰勒级数展开式中用于表示函数值与级数部分之间误差估计的一项。如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, x]$ 内有 $n+1$ 阶导数，则函数 $f(x)$ 在 a 处的泰勒展开式带有拉格朗日余项的形式为：

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \quad (3.1)$$

其中 $R_n(x)$ 就是拉格朗日余项，其表达式为 $R_n(x) = f^{(n+1)}(c)/(n+1)! \cdot (x-a)^{n+1}$ ，这里的 c 是介于 a 与 x 之间的一个点。所需要特别说明的是，这里的 c 值实际上依赖于 x 的选取，因此为强调这种依赖性，可将余项表达式中的 c 显式记为 $c(x)$ 。

3.2 构造试探解

本文的试探解（probing solution）是指通过深度神经网络生成的近似解，用于逼近偏微分方程（如 Burgers 方程）的真实解。

(1) 对初始条件的构造

1. 已知未知函数在 $t=0$ 时刻的数值

对偏微分方程的解 $u(\mathbf{x}, t)$ 在 $t=0$ 点处泰勒展开：

$$u(\mathbf{x}, t) = u(\mathbf{x}, 0) + t \frac{\partial u}{\partial t}(\mathbf{x}, c(t)) \quad (3.2)$$

带入已知条件，并使用多层的前馈神经网络 $f_1(\mathbf{x}, t; \theta)$ 替代 $\frac{\partial u}{\partial t}(\mathbf{x}, c(t))$ ，最终使用如下形式表示试探解 $\tilde{u}(\mathbf{x}, t)$ ：

$$\tilde{u}(\mathbf{x}, t) = \varphi(\mathbf{x}) + t f_1(\mathbf{x}, t; \theta) \quad (3.3)$$

2. 已知未知函数在 $t=0$ 时刻的数值和时间导数

对偏微分方程的解 $u(\mathbf{x}, t)$ 在 $t=0$ 点处泰勒展开：

$$u(\mathbf{x}, t) = u(\mathbf{x}, 0) + t \frac{\partial u}{\partial t}(\mathbf{x}, t) + \frac{1}{2} t^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\mathbf{x}, c(t)) \quad (3.4)$$

带入已知条件，采用多层的前馈神经网络 $f_1(\mathbf{x}, t; \theta)$ 替代 $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\mathbf{x}, c(t))$ ，最终使用如下形式表示试探解 $\tilde{u}(\mathbf{x}, t)$ ：

$$\tilde{u}(\mathbf{x}, t) = \varphi(\mathbf{x}) + \psi(\mathbf{x})t + f_1(\mathbf{x}, t; \theta)t^2 \quad (3.5)$$

(2) 对边界条件的构造

对于超长方体边界，可以采用类似构造初始条件的方式构造处理。对于复杂边界 $\Omega(\mathbf{x})=0$ ，可以按照如下方法构造：选择合适的 $\alpha(\mathbf{x})>0$ ，使得 $\frac{\partial\Omega(\mathbf{x})^{\alpha(\mathbf{x})}}{\partial\mathbf{n}}\neq 0$ 且不为 ∞ 。其中， \mathbf{n} 是 Ω 上的单位外法向量。

1. 第一类边界条件

已知未知函数在边界上的数值，使用如下形式表示试探解 $\tilde{u}(\mathbf{x},t)$ ：

$$\tilde{u}(\mathbf{x},t) = g(\mathbf{x},t) + \Omega(\mathbf{x})^{\alpha(\mathbf{x})} f_1(\mathbf{x},t;\theta) \quad (3.6)$$

2. 第二类边界条件

已知未知函数在边界外法线的方向导数，使用如下形式表示试探解 $\tilde{u}(\mathbf{x},t)$ ：

$$\tilde{u}(\mathbf{x},t) = f_1(\mathbf{x}_d(\mathbf{x}),t;\theta) + g(\mathbf{x},t)\Omega(\mathbf{x})^{\alpha(\mathbf{x})} + f_2(\mathbf{x},t;\theta)\Omega(\mathbf{x})^{2\alpha(\mathbf{x})} \quad (3.7)$$

其中，对任意距离度量 $d(\mathbf{x},\mathbf{y})$ ， $\mathbf{x}_d(\mathbf{x})$ 为 $\partial\Omega$ 上距离 \mathbf{x} 最近的点

3. 第三类边界条件

已知未知函数在边界上的函数值和外法向导数的线性组合，使用如下形式表示试探解 $\tilde{u}(\mathbf{x},t)$ ：

$$\tilde{u}(\mathbf{x},t) = \left(\Omega(\mathbf{x})^{\alpha(\mathbf{x})} - \frac{k}{\alpha}\right) f_1(\mathbf{x}_d(\mathbf{x}),t;\theta) + \frac{g(\mathbf{x},t)}{\alpha} + f_2(\mathbf{x},t;\theta)\Omega(\mathbf{x})^{2\alpha(\mathbf{x})} \quad (3.8)$$

或者

$$\tilde{u}(\mathbf{x},t) = \left(1 - \frac{k\Omega(\mathbf{x})^{\alpha(\mathbf{x})}}{\alpha}\right) f_1(\mathbf{x}_d(\mathbf{x}),t;\theta) + \frac{g(\mathbf{x},t)}{k}\Omega(\mathbf{x})^{\alpha(\mathbf{x})} + f_2(\mathbf{x},t;\theta)\Omega(\mathbf{x})^{2\alpha(\mathbf{x})} \quad (3.9)$$

4 硬约束物理信息神经网络求解 Burgers 方程

4.1 模型结构

针对一维 Burgers 方程的定解条件，本节通过构造满足初始/边界条件的解析试解函数，将物理约束嵌入神经网络拓扑结构，建立硬约束物理信息神经网络（H-PINN）模型，避免传统软约束的权重主观设定问题。

(1) 构造试探解

基于泰勒展开余项的硬约束框架（见第 3 章），结合 Burgers 方程的初始条件 $u(x, 0) = -\sin(\pi x)$ 和边界条件 $u(-1, t) = u(1, t) = 0$ ，构造如下试探解函数 $\tilde{u}(\mathbf{x}, t)$ ：

① 初始条件嵌入

对解函数 $u(x, t)$ 在 $t = 0$ 处进行泰勒展开，保留零阶项并引入时间相关的余项作为可学习部分：

$$\tilde{u}(\mathbf{x}, t) = u(x, 0) + t \cdot R(x, t) = -\sin(\pi x) + t \cdot f_1(x, t; \theta) \quad (4.1)$$

其中 $f_1(x, t; \theta)$ 为多层前馈神经网络，参数 θ 待训练，余项 $t \cdot f_1(x, t; \theta)$ 表示 $t = 0$ 时刻后解的动态演化部分，确保初始条件 $u(x, 0) = -\sin(\pi x)$ 被严格满足（硬约束）。

② 边界条件嵌入

由于边界条件 $u(\pm 1, t) = 0$ 为第一类狄里克莱条件，构造边界约束因子 $(x+1)(x-1)$ （在 $x = \pm 1$ 处为零），将其与时间项相乘后嵌入试探解函数，确保边界条件自动满足：

$$\tilde{u}(\mathbf{x}, t) = -\sin(\pi x) + (x+1)(x-1) \cdot t \cdot f_1(x, t; \theta) \quad (4.2)$$

该形式下，当 $x = -1$ 或 $x = 1$ 时，第二项自然为零，无需通过损失函数加权约束，直接通过网络拓扑结构实现边界条件的硬约束。

(2) 建立硬约束的物理信息神经网络模型

硬约束的物理信息神经网络的神经网络整体映射 $f(\mathbf{x}, t; \theta)$ 作为一个神经网络是问题的模型。其中的前馈神经网络 $f_1(\mathbf{x}, t; \theta)$ 是其中的一个有参数且可学习的子模块，学习解函数的非线性动态部分，输出维度与解函数一致。其余部分可以看作无参数的模块，包含初始条件项 $-\sin(\pi x)$ 和边界约束因子 $(x+1)(x-1)t$ ，固定编码物理约束（初始/边界条件），负责通过硬约束的方法将物理信息融入神经网络结构。

$$f(\mathbf{x}, t; \theta) = \tilde{u}(\mathbf{x}, t) = -\sin(\pi x) + (x+1) \cdot (x-1) \cdot t \cdot f_1(\mathbf{x}, t; \theta) \quad (4.3)$$

硬约束的物理信息神经网络的原理就是根据神经网络的万能近似定律， $f_1(\mathbf{x}, t; \theta)$ 可以无限逼近未知函数余项函数 $R(x, t)$ ，所以硬约束的物理信息神经网络 $f(\mathbf{x}, t; \theta)$ 可以无限逼近未知解函数 $u(\mathbf{x}, t)$ ，即对定义域内的输入 \mathbf{x} 和 t ，满足：

$$|u(\mathbf{x}, t) - f(\mathbf{x}, t; \theta)| < \varepsilon \quad (4.4)$$

(3) 硬约束的物理信息神经网络模型损失函数

以一维 Burgers 方程(1.1)为基础构筑该硬约束的物理信息神经网络的损失函数。对于 N 个 $x \in [-1, 1], 0 \leq t < 1$ 的点 (x, t) ，硬约束的物理信息神经网络 $f(\mathbf{x}, t; \theta)$ 的损失函数 $L(\theta)$ 为：

$$L(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N_0} \left\| \frac{\partial f}{\partial t}(x_i, t_i; \theta) + f(x_i, t_i; \theta) \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_i; \theta) - \nu \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i, t_i; \theta) \right\|_2^2 \quad (4.5)$$

4.2 模型训练与评估

以结合隐式扩散和半拉格朗日对流的分步算法的传统数值解法，求解得到的数值解作为基准，以此为参考解，评估软约束的物理信息神经网络与硬约束的物理信息神经网络的求解结果。

对 Burgers 方程问题进行模拟求解的详细方式如下。传统数值解法选择网格大小为 2048，并使用网格的中点作为离散点来构建计算网格。时间步长为 $1/2048$ 秒。选取该时间步长保证了数值计算的稳定性和准确性。在求解过程中使用 Python 的 Phiflow 库，借助其提供的函数和工具来完成扩散和对流步骤的计算。

物理信息神经网络的前馈神经网络模块，使用了 4 层隐藏层，每层隐藏层 32 个神经元。选择激活函数为双曲正切函数 Tanh，这是物理信息神经网络最常用的激活函数，因为 Tanh 的输出范围为 $[-1, 1]$ ，具有正负对称性，性能上比常用的 Sigmoid 函数要好；此外，Tanh 在定义域内梯度连续可导，而 ReLU 函数仅在非原点区域梯度连续（原点处不可导），所以在物理信息神经网络需要通过自动微分求解偏微分方程、需要梯度全局连续可导的场景中，Tanh 相比 ReLU 更好。三者的表达式为 Sigmoid：

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (4.6)$$

Tanh:

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (4.7)$$

ReLU:

$$\text{relu}(x) = \max(0, x) \quad (4.8)$$

物理信息神经网络的软约束的损失函数(1.4)中设置权重 $\lambda_c = 1, \lambda_b = 100, \lambda_0 = 100$ ，定解条件的配置点每一批次随机产生，设定边界条件离散的个数 N_b 为 $16 \times 2 = 32$ 个，初始条件离散的个数 N_0 为 16。训练轮次(epoch)为 1000，内部点总个数 N 为 $2^{14} = 16384$ ，每轮次训练按照均匀分布随机产生，并按照点的 x 排序，这么做是为了使每一训练批次(batch)中的点的 x 相近。选择每一批次内部点个数 $N_c = 1024$ 个。根据文献，选

择使用梯度下降类优化器 Adam，选择初始学习率（Learning Rate, lr）为 0.001。两者的损失下降速度如图所示：

图 1 损失对比图

最后一轮训练的损失分别为 0.3651 和 0.3240。硬约束的物理信息神经网络与传统的物理信息神经网络相比，无论是在损失的收敛速度还是在最后的稳定损失都要更好。并记录每个轮次训练结束后在 $t = 1s$ 时刻平均绝对误差。两者的平均绝对误差随轮次变化如图所示：

图 2 MAE 对比图

最后一轮训练结束后在最后时刻 $t = 1s$ 的平均绝对值误差分别为 0.1044 和 0.0868，硬约束物理信息神经网络较传统物理信息神经网络降低 35%。硬约束的物理信息神经网络无论是在误差的收敛速度和最后的误差均优于传统的物理信息神经网络。训练结束后传统物理信息神经网络和硬约束的物理信息神经网络在求解范围内的解如下图所示，并在 2049×2048 的网格上测试解的平均绝对误差。可以观察到，与参考解相比，有很大差异。

图 3 PINN 解和参考解对照图 (MAE=0.1491)

图 4 H-PINN 解和参考解对照图 (MAE=0.1447)

硬约束的物理信息神经网络的解在平均绝对误差上优于传统的物理神经网络。为了方便观察，画出两者在 9 个特殊时刻的解如下图所示，其中左侧为传统数值方法的解：

图 5 PINN 在特殊时刻解对照图

图 6 H-PINN 在特殊时刻解对照图

可以观察到，参考解在 $t = 1s$ 时刻的解的最大速度值约为 0.75；传统的物理信息神经网络在 $t = 1s$ 时刻的解的最大速度值约为 0.45；硬约束的物理信息神经网络在 $t = 1s$ 时刻的解的最大速度值约为 0.55。硬约束的物理信息神经网络的解相比传统的物理信息神经网络的解更接近参考解。说明硬约束的物理信息神经网络能够更好的模拟 Burgers 方程激波的产生。

5 相位神经网络

相位神经网络（Phase Neural Network, PNN）是指所有输入与参数均以相位值形式表示的神经网络。在架构设计上沿用前馈神经网络的分层结构，其核心特征在于以加法或位运算替代传统前馈神经网络线性层中的矩阵乘法，构建了一种纯加法型神经网络架构，在轻量化计算设备中展现出广泛的应用潜力。

从统计特性来看，该网络的参数与输出天然服从均匀分布，这一特性使其对参数量化技术具有良好的适配性，无需像传统前馈神经网络依赖批归一化（Batch Normalization, BN）等归一化操作。且在训练过程中可省略正则化步骤，显著简化了网络优化流程。此外，基于复数域设计的原生特性，使其天然兼容复数输入输出，为处理波动现象、相位相关物理问题提供了直接的数学表达优势。

5.1 相位神经网络核心架构与理论基础

5.1.1 基本结构

(1) 编码

① 归一化

将数据范围缩放到 0 到 1 区间。假设原始数据为 x ，变换后的数据为 x_{scaled} 具体的计算公式如下：

$$x_{\text{scaled}} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (5.1)$$

其中， $\min(x)$ 代表原始数据中的最小值， $\max(x)$ 代表原始数据中的最大值。

② 相位化

先将数据范围缩放到 -1 到 1 区间，再通过反余弦函数将数据映射到相位值

$$\begin{aligned} \theta_1 &= + \arccos(2x_{\text{scaled}} - 1) \\ \theta_2 &= - \arccos(2x_{\text{scaled}} - 1) \end{aligned} \quad (5.2)$$

并使用 θ_1 和 θ_2 表示原始数据 x 。

$$\theta(x) = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

表示复数 $z = x e^{i\theta_0}$ 方式与实数 x 的方式类似。

$$\theta(z) = \begin{pmatrix} \theta_0 + \theta_1 \\ \theta_0 + \theta_2 \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

经过验证，此编码方案不是唯一的编码方案，但是要用 2 个相位表示 1 个实数 x 。

(2) 加法层

① 旋转

输入 θ 为 n 维向量，参数 $A_{(m \times n)}$ 为 $m \times n$ 维矩阵，参数 \mathbf{b} 为 m 维向量。设 Θ 为：

$$\Theta_1 = \begin{pmatrix} A_{11} + \theta_1 & \cdots & A_{n1} + \theta_n & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_{m1} + \theta_1 & \cdots & A_{mn} + \theta_n & b_m \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

对实数:

$$\Theta(x) = \Theta_1 \quad (5.6)$$

设 $\Theta_2 = -\Theta_1$, 对复数问题:

$$\Theta(z) = \begin{pmatrix} \Theta_1 \\ \Theta_2 \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

② 聚合

设 \mathbf{x}, \mathbf{y} 为加法层的输出向量:

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^{n+1} \cos(\Theta_{ij}) \quad (5.8)$$

$$\mathbf{y}_i = \sum_{j=1}^{n+1} \sin(\Theta_{ij}) \quad (5.9)$$

(3) 激活函数

需要重新映射加法层的输出 \mathbf{x}, \mathbf{y} 到相位空间, 同时也起到了激活函数相同的效果。

设 $\sigma(x, y)$ 为:

$$\sigma(x, y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x + \varepsilon}\right), x \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, x < 0 \end{cases} \quad (5.10)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 为任意极小的数。对实数问题, 输出为:

$$\boldsymbol{\theta} = \sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (5.11)$$

对复数问题, 输出为:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} +\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\ -\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \end{pmatrix} \quad (5.12)$$

该方法不是唯一方法, 需要能够实现重新映射 \mathbf{x}, \mathbf{y} 到相位空间的功能。

(4) 解码

假设输出需要服从标准正态分布, 需要对原始输出 \mathbf{x} 或 \mathbf{y} 进行解码。假设输出层的输入特征数 n 足够大, 且值服从均匀分布, 则输出 \mathbf{x}_{out} 或 \mathbf{y}_{out} 为:

$$\mathbf{x}_{out} = \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{\frac{n+1}{2}}} \quad (5.13)$$

5.1.2 理论基础

(1) 各层数学原理

① 编码

过单位圆内一点 z 做最短割线与圆的两个交点的相位 θ_1 和 θ_2 。 z 为 $e^{i\theta_1}$ 和 $e^{i\theta_2}$ 的线性组合，使用 θ_1 和 θ_2 表示 z 是合理的。

$$z = \frac{1}{2}e^{i\theta_1} + \frac{1}{2}e^{i\theta_2} \quad (5.14)$$

② 加法层

设 $\tilde{A}_{ij} = \exp(iA_{ij})$, $\tilde{\Theta}_{ij} = \exp(i\Theta_{ij})$, $\tilde{\mathbf{b}}_i = \exp(i\mathbf{b}_i)$ 。

$$\mathbf{z} = \tilde{A} \times \tilde{\Theta} + \tilde{\mathbf{b}} \quad (5.15)$$

③ 激活函数

即只保留相位信息，忽略模长信息。这也起到了激活函数相同的效果。

$$\sigma(\mathbf{z}) = \hat{\mathbf{z}} = \frac{\mathbf{z}}{|\mathbf{z}| + \varepsilon} \quad (5.16)$$

对复数问题，还需保留共轭的相位信息：

$$\sigma(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{z}}{|\mathbf{z}| + \varepsilon} \\ - \\ \frac{\mathbf{z}}{|\mathbf{z}| + \varepsilon} \end{pmatrix} \quad (5.17)$$

④ 与前馈神经网络的对比

单隐藏层的前馈神经网络的表达式为：

$$FNN(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \sigma(y_j^T x + \theta_j) \quad (5.18)$$

单隐藏层的相位神经网络，对实数问题的表达式为：

$$PNN(x) = \text{Re} \left(\sum_{j=1}^N \exp(i\alpha_j) \sigma(\exp(iy_j^T) \exp(i\theta(x)) + \exp(i\theta_j)) \right) \quad (5.19)$$

对复数问题的表达式为：

$$PNN(z) = \sum_{j=1}^N \exp(i\alpha_j) \sigma(\exp(iy_j^T) \exp(i\theta(z)) + \exp(i\theta_j)) \quad (5.20)$$

(2) 相位神经网络万能近似能力分析

证明：单隐藏层神经元数量足够多的单隐藏层的形式如

$$\sum_{j=1}^N \exp(i\alpha'_j) \sigma(\exp(iy_j'^T) (x \ x)^T + \theta_j)$$

相位神经网络能够表示任意单隐藏层的激活函数为 sign 前馈神经网络。其中 sign 是符号函数：

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & \text{if } x < 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \\ 1, & \text{if } x > 0 \end{cases} \quad (5.21)$$

需要表示的前馈神经网络如(5.18)式所示。 $\alpha_{max} = \max\{|\alpha_j|\}$ 是 α_j 绝对值的最大值， $y_{max} = \max\{|y_j|\}$ 是 y 绝对值的最大值。设 $N_1 = \lceil y_{max}/2 \rceil + 1$ ，用一对 y'_j, y'_{j+n} 表示 y'_j ，设 $y'_j = \arccos(y_j/N_1)$ ， $y'_{j+n} = -\arccos(y_j/N_1)$ 。并设 $\theta'_j = \theta_j/N_1$ 。设 $N_2 = \lceil \alpha_{max}/2 \rceil + 1$ ，用 N_2 对 $\alpha'_{(j-1) \times N_2 + k}$ ， $\alpha'_{(j-1+n) \times N_2 + k}$ ($1 \leq k \leq N_2$)表示 α_j ，设 $\alpha'_{(j-1) \times N_2 + k} = \arccos(\alpha_j/N_2)$ ， $\alpha'_{(j-1+n) \times N_2 + k} = -\arccos(\alpha_j/N_2)$ ，至多的 $\tilde{N} = 2 \times N_2 \times N$ 个隐藏层神经元的相位神经网络能够表示原有的 N 隐藏层神经元的激活函数为 **sign** 前馈神经网络。

根据万能近似定律，**sign** 为有界函数，但为非连续函数，所以以 **sign** 为激活函数前馈神经网络， $\mathfrak{R}_k(\text{sign})$ 在 $L^p(\mu)$ 中稠密。所以该形式的相位神经网络也在 $L^p(\mu)$ 中稠密。

该证明论证了相位神经网络的合理性，更进一步的结论有待后续工作探讨。

5.1.3 量化相位神经网络

(1) 相位神经网络的训练时量化

由于相位神经网络的参数大致服从均匀分布，所以对相位参数 θ 的8位量化公式可以简单的为：

$$\tilde{\theta} = \frac{2\pi}{256} \left[\frac{256}{2\pi} (\theta \bmod 2\pi) \right]_{\text{向下取整}} \quad (5.22)$$

又由于反向传播更新参数需要函数有梯度，而取整函数不可导。参考 STE 的思想，用恒等于1估计取整函数的梯度。

$$\frac{d[x]_{\text{向下取整}}}{dx} \approx 1 \quad (5.23)$$

(2) 8位整数相位神经网络

① 时间复杂度分析

对输入 n 维相位向量，输出 m 维相位向量的单层相位神经网络分析其前向计算时间复杂度，其时间复杂度与单层的普通的前馈神经网络相同，均为 $O(nm)$ 。其中时间复杂度为 $O(nm)$ 的操作有加法操作和三角函数计算操作。使用 Pytorch 简单实现一个有两层隐藏层的相位神经网络，并对一次有多个输入的前向计算计时，其中，耗时大于1%的操作见下表。

表 1 耗时大于 1%操作表

Name	Self CPU %	Self CPU	CPU total %	CPU total
aten::sin	23.32%	2.210ms	23.32%	2.210ms
aten::sum	16.52%	1.566ms	18.14%	1.719ms
aten::cat	16.78%	1.590ms	17.32%	1.641ms
aten::cos	14.26%	1.351ms	14.26%	1.351ms
aten::add	12.59%	1.193ms	12.59%	1.193ms

Name	Self CPU %	Self CPU	CPU total %	CPU total
aten::repeat	0.69%	65.399us	3.22%	305.595us
aten::atan2	2.08%	197.396us	2.08%	197.396us

这表明实际情况与理论相符合，三角函数计算消耗了大量的计算资源。需要使用其他方式代替三角函数计算。8 位整数相位神经网络(I8PNN)的主要参考了 AdderNet，使用整数绝对值计算代替浮点数三角函数计算。

② 直观解释

数据 θ 是 $\theta \in [-128, 127]$ 的 8 位整数，代表其在一个以 O 为中心边长为 $64\sqrt{2}$ 的正方形边上的位置。对 θ_1 ， $(\theta_1 + \theta_2) \bmod 256$ 代表从原来的位置沿顺时针方向运动 $\sqrt{2}\theta_2$ 的长度。其中在 8 位整数计算中，绝大多数系统上运算后 $\bmod 256$ 是默认行为，无需显式计算且不消耗计算时间。这个正方形也可以看作定义在 L_1 距离上的圆 $|\mathbf{x}| + |\mathbf{y}| = 64$ 。

图 7 I8PNN 原理图

③ 对应关系

对数据 θ ，其对应的在正方形边上的点 (x, y) 为：

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 64 \\ 64 \end{pmatrix} - \left| \begin{pmatrix} \theta \\ \theta - 64 \end{pmatrix} \bmod 256 \right| \quad (5.24)$$

对整体的聚合操作，公式为：

$$\mathbf{x}_i = 64n - \sum_{j=1}^n |\Theta_{ij} \bmod 256| \quad (5.25)$$

$$\mathbf{y}_i = 64n - \sum_{j=1}^n |(\Theta_{ij} - 64) \bmod 256| \quad (5.26)$$

对于 \mathbf{x}, \mathbf{y} 其对应的 θ 表达式如下：

$$\theta = \left[\frac{64 \cdot \text{sgn}(\mathbf{y}) (\mathbf{r} - \mathbf{x})}{\mathbf{r} + 1} \right]_{\text{向下取整}} \bmod 256 \quad (5.27)$$

其中 $\mathbf{r} = |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}|$ 是 \mathbf{x}, \mathbf{y} 到原点 O 的 L_1 距离。

8 位整数相位神经网络其余部分与与位神经网络基本相同，只是使用 L_1 距离计算替代了原有基于 L_2 距离的运算，替换了加法聚合层与激活函数层这两个消耗资源的核心组件。

8 位整数相位神经网络充分运用了整数的特性，完全使用整数操作代替了所有的浮点数操作，其对标 8 位量化的前馈神经网络，在 CPU，GPU 等硬件上都容易实现且高效，尤其适合浮点数计算能力弱的设备和能够高效计算整数的设备。其缺点主要在于，根据 AdderNet 文献中对于使用了绝对值函数的神经网络的论述，由于同层的多个参数的梯度相同，损失收敛速度较慢。在实践中确实其损失收敛速度慢于一般的神经网络，后续可以探索参照 AdderNet 中的做法在训练初期使用代替梯度加快其收敛速度。

(2) 2 位整数相位神经网络

二进制神经网络其数据只有两个可能的值，即 -1 或 +1，单个数据占用 1bit 空间。近年发展的三进制神经网络其数据只有三个可能的值，即 -1，0 或 +1，单个数据在存储中占用约 1.58bit 空间，但是需要计算时仍然需要占用 2bit 空间。三进制神经网络在可能的取值中加入了 0 值，所以可以从提高了模型的稀疏性（一部分不重要的特征不应该对下一层特征产生影响）的角度论证其在提高模型整体性能上的作用效果来源的合理性。这也从侧面说明了 1bit 的数据精度过低，对模型影响过大，略微提升单个数据的信息量就可以大大提升模型的整体表现。

2 位整数相位神经网络就是让参数分别代表 $1, i, -1$ 和 $-i$ ，是继承二进制神经网络与三进制神经网络这样的超低精度神经网络思想和方法上对相位神经网络的发展。

图 8 i2PNN 原理示意图

2 位整数相位神经网络和 2 位量化的相位神经网络较为相近，区别主要有两点。在训练时，使用在圆上对应位置的梯度而不是原始直通梯度进行训练。例如对于加法层中单次加法，求输入 a 和参数 b 的和对应的 y 的值计算和梯度计算是根据下式计算来的：

$$\begin{aligned}
y(a, b) = & \text{detach}\left(\sin\left(\frac{2\pi}{4}(\text{round}(a) + \text{round}(b))\right)\right) + \\
& \left(\sin\left(\frac{2\pi}{4}(a + \text{round}(b))\right) - \text{detach}\left(\sin\left(\frac{2\pi}{4}(a + \text{round}(b))\right)\right)\right) + \\
& \left(\sin\left(\frac{2\pi}{4}(\text{round}(a) + b)\right) - \text{detach}\left(\sin\left(\frac{2\pi}{4}(\text{round}(a) + b)\right)\right)\right)
\end{aligned} \tag{5.28}$$

其中， $\text{detach}(x)$ 是指结果为 x 但是估计的梯度恒为0的函数； $\text{round}(x)$ 是舍入函数，并假设其梯度估计恒为1。也就是说， y 的结果为

$$y = \sin\left(\frac{2\pi}{4}(\text{round}(a) + \text{round}(b))\right) \tag{5.29}$$

y 对 a 的偏导数 $\frac{\partial y}{\partial a}$ 为：

$$\frac{\partial y}{\partial a} = \frac{2\pi}{4} \cos\left(\frac{2\pi}{4}(a + \text{round}(b))\right) \tag{5.30}$$

y 对 b 的偏导数 $\frac{\partial y}{\partial b}$ 为：

$$\frac{\partial y}{\partial b} = \frac{2\pi}{4} \cos\left(\frac{2\pi}{4}(\text{round}(a) + b)\right) \tag{5.31}$$

训练结束后的推理中，使用位运算代替加法运算等一些运算，例如对于输入 a 和参数 b 的加法，将 a 和 b 表示为 $a = [a_1, a_0]$ ， $b = [b_1, b_0]$ ， $x_i \in [0, 1]$ 代表的数据的第 i 位，并且代表每一位的向量分别存储，表达式 $c = (a + b) \bmod 4$ 计算方式如下：

$$c = (a + b) \bmod 4 = [c_1, c_0] = [a_1 \oplus b_1 \oplus (a_0 \wedge b_0), a_0 \oplus b_0] \tag{5.32}$$

对于 n 维的01向量 \mathbf{a} 计算其聚合后的 (x, y) 的方法如下：

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{bitcount}(\mathbf{a}_0) - 2 \text{bitcount}(\mathbf{a}_1 \vee \mathbf{a}_0) + n \\ \text{bitcount}(\mathbf{a}_0) - 2 \text{bitcount}(\mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{a}_0) + n \end{pmatrix} \tag{5.33}$$

其中 $\text{bitcount}(\mathbf{x})$ 是一种对01向量 \mathbf{x} 的位运算，含义是指统计 \mathbf{x} 中1的个数。

5.2 验证

5.2.1 在回归任务 $f(x)=x^2$ 上的对比验证

通过一个简单的一元非线性函数 $f(x) = x^2, x \in [-1, 1]$ ，比较上述提到所有方案在拟合非线性的函数的能力差异。其中除了二进制神经网络和2位整数相位神经网络方案在输入之后需要额外增加一层全精度层外，控制所有种类的神经网络的结构相同，均为输入特征数量为2，单隐藏层，隐藏层神经元数量为64，输出特征数量为1；参数数量相等，均为256个参数。采样点个数为1000个，使用MSE损失函数并使用Adam优化器优化，初始为学习率为0.01，训练10000个轮次。相位神经网络，前馈

神经网络，训练时量化相位神经网络，训练时量化前馈神经网络，8 位整数相位神经网络，2 位整数相位神经网络，二进制神经网络的损失迭代图如下：

图 9 简单回归任务损失迭代图

每种神经网络在迭代过程中的最佳损失分别为 1.1×10^{-7} , 2.6×10^{-6} , 1.1×10^{-4} , 1.5×10^{-4} , 3.7×10^{-5} , 1.6×10^{-3} , 2.3×10^{-3} 。相位神经网络在拟合 $f(x) = x^2$ 的均方误差 (MSE) 较前馈神经网络 (FNN) 下降 96%。

并在 10000 个均匀间隔的点作为测试集，测试并绘制函数图像。

(1) 相位神经网络与前馈神经网络对比

图 10 PNN 与 FNN 对比图

通过观察和对比，相位神经网络在三个维度，损失下降速度，最终稳定的损失，在测试集上的效果均优于前馈神经网络。

(2) 8 位方案的对比

图 11 8 位方案对比图

通过观察和对比，量化的相位神经网络在三个维度上均优于量化的前馈神经网络。8 位整数相位神经网络在损失下降速度上最差但是其在最终稳定的损失，在测试集上的效果上最佳。受到 8 位数据表达能力的限制，三者的最终损失差别不大；但是在测试中，三者的函数图像呈现不同的形状，量化的相位神经网络的图像呈现不均匀的阶梯状，量化的前馈神经网络的图像呈现不均匀的锯齿状，8 位整数相位神经网络的图像呈现均匀的阶梯状是最佳的。

(3) 超低精度方案的对比

图 12 超低精度方案对比图

通过观察和对比，2 位整数相位神经网络在最佳损失优于二进制神经网络；并且在测试集上的图像说明 2 位整数相位神经网络的拟合能力强于二进制神经网络，更加能关注到边界处的点。

5.2.2 在 MNIST 数据集上的分类任务对比验证

(1) MNIST 数据集简介

MNIST (Mixed National Institute of Standards and Technology) 是机器学习领域最具代表性的基准数据集之一，它的基本组成包括 0 至 9 的手写体数字样本。数据集由美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的多个手写字符数据库经过预处理整合而成，共有 60,000 张训练图像和 10,000 张测试图像，每张图像都是 28×28 像素的单通道灰度图，像素值用 8 位整数 (0-255) 表示灰度强度。

MNIST 作为深度学习发展进程的标志性数据集，它具备如下几处关键价值，其一，标准化考量，其数据分割方式固定，而且公开了诸如 Top - 1 准确率之类的性能评价指标，这就给不同算法赋予了一个公平的对比依照，其二，算法检测，从最开始

的多层感知机一直到后来的卷积神经网络，MNIST 常常被当作最初的尝试场地，譬如 YannLeCun 小组所提出来的 LeNet-5 网络结构，就在这个数据集上面第一次达成了高于 99%的辨别正确率，从而显示出深度学习在计算机视觉范畴取得的超越，其三，教学用途，鉴于数据量大小合适而且标记明晰，所以 MNIST 成了初级教程里必有的范例，有益于初学者迅速领会图像前期处理，模型塑造以及调节参数等基本技巧。

(2) 模型结构

对于输入都做二值化处理，使用 2 层隐藏层的结构，每层之间都是全连接，输入 28×28 维度，第一层隐藏层神经元数量为 256，第二层隐藏层神经元数量为 128 个，输出 10 维并使用 $\text{softmax}(\mathbf{z})$ 函数将输出转化为属于每一类的概率。总共可训练参数为 235146 个。其中，Softmax 函数是将输入向量 $\mathbf{z} = [z_1, z_2, \dots, z_K]$ 转换为概率分布，每个元素 $\text{softmax}(\mathbf{z})_i$ 表示输入属于第 i 类的概率。

$$\text{softmax}(\mathbf{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}, \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (5.34)$$

对于前馈神经网络使用 Tanh 作为激活函数；对输入的二值化的数据做 $\tilde{x} = (x - 0.5)/0.5$ 的标准化。对相位神经网络，输入的二值化的数据做 $\tilde{x} = \pi x$ 的缩放，并在 Softmax 层之前按照(5.13)所示的缩放。

(3) 模型训练

训练的批次大小是 256；采用 Adam 优化器，初始学习率为 0.001；在 GPU 上训练 2000 轮。使用交叉熵损失作为该问题的损失函数，其公式为

$$\text{CrossEntropyLoss} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N L_n = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log(\hat{y}_{n,k_n}) \quad (5.35)$$

其中， \hat{y}_{n,k_n} 是第 n 个样本预测的真实类别 k_n 的概率。损失随训练轮次的迭代图如下图所示，且单独画出最后的 1900 轮损失迭代图，以便观察细节：

图 13 分类任务损失迭代图

前馈神经网络和相位神经网络在训练集上的最优损失分别为 1.463 和 1.482，在测试集上的最优损失分别是 1.464 和 1.483。并记录了每一轮次训练后在测试集上的正确率变化，使用 $\ln(\text{Accuracy}/(1 - \text{Accuracy}))$ 作为纵坐标，如下图所示：

图 14 正确率迭代图

在训练集上的最高正确率分别为 99.73%和 99.81%，在测试集上的最高正确率分别为 97.78%和 97.87%。相位神经网络相比前馈神经网络 MNIST 分类 Top-1 准确率提升 0.09%。

(4) 模型测试

根据观察模型损失和正确率的迭代图，发现前馈神经网络出现了过拟合现象，模型的测试损失有微小的逐渐增加，正确率也降低。在该任务上虽然收敛速度前馈神经网络快于相位神经网络；但是，不论在训练集上还是在测试集上，相位神经网络的最终效果都超过了前馈神经网络。

使用 t-SNE (t-分布随机邻域嵌入) 实现模型进行可视化。t-SNE 属于非线性降维算法，主要用于高维数据的可视化。它通过创建高维数据点之间的概率分布来表示数据点的相似性，接着在低维空间，也就是是二维或三维当中，去寻找一个相似的概率分布，这样就能使得高维空间中相似的数据点在低维空间中尽量挨近，而不相似的数据点彼此之间远离。t-SNE 尤其擅长捕捉数据的局部结构，可以很清晰地展示数据的聚类情况，在可视化模型最后一层的特征的时候，它能帮助我们直观地看到不同类别的特征能不能很好地分开，从而评判模型的分类效果怎么样。对高维空间中条件概率 $p_{j|i}$ ：

$$p_{j|i} = \frac{\exp(-\|x_i - x_j\|^2 / 2\sigma_i^2)}{\sum_{k \neq i} \exp(-\|x_i - x_k\|^2 / 2\sigma_i^2)} \quad (5.36)$$

低维空间中联合概率 q_{ij} ：

$$q_{ij} = \frac{(1 + \|y_i - y_j\|^2)^{-1}}{\sum_{k \neq l} (1 + \|y_k - y_l\|^2)^{-1}} \quad (5.37)$$

目标是最小化 KL 散度 C ：

$$C = KL(P||Q) = \sum_{i \neq j} p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}} \quad (5.38)$$

对相位神经网络采用两种不同的可视化方式，第一种是对输出层输入的相位向量 θ 直接进行可视化，第二种是对 $[\cos(\theta^T), \sin(\theta^T)]^T$ 进行可视化。

图 15 t-SNE 特征图

通过观察特征图，可以发现数据点形成了明显的聚类，不同类别的数据点能够清晰地聚成不同的簇，这说明模型能够较好地学习到不同类别之间的特征，并且第二种方式明显优于第一种方式，边界更清晰。

6 相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络求解 Burgers 方程

6.1 可微分相位神经网络

物理信息神经网络利用自动微分技术动态计算神经网络对每一个输入的各阶偏导数来构建物理信息神经网络的损失函数。所以，要求物理信息神经网络在各阶上可导，并且导数最好连续。最常用的 ReLU 激活函数在零点处不可导，导数不连续，所以一般不被用作物理信息神经网络的激活函数。因此构筑物理信息神经网络的基础模型架构最好是能够满足以上条件的基础模型架构，例如去年火热的以柯尔莫哥洛夫-阿诺德定理（Kolmogorov-Arnold Theorem）为基础的 KAN（Kolmogorov-Arnold Network）架构，其使用 B 样条（B-Spline）插值方法作为其激活函数并通过连续性条件保证了整体光滑性，就强调了在成为物理信息神经网络基础模型方面的价值^[30]。

而本文的(5.2)(5.10)式在输入的编码中以及输出的编码中用到了反三角函数 $\arccos(x)$ 和 $\arctan(x)$ 计算相位值，这两个函数在某些点或是不连续或是导数趋近于无穷，显然不符合物理信息神经网络要求，所以需要使用其他编码方法对输入和输出进行编码。改进的输入到相位的编码方式如下：

$$\theta = \begin{pmatrix} +\pi x_{\text{scaled}} \\ -\pi x_{\text{scaled}} \end{pmatrix} \quad (6.1)$$

改进的输出到相位的编码方式如下：

$$\theta = \pi \left(1 - \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{n+1}\right) \right) \quad (6.2)$$

其中 n 为输入的维度。与原来的只保留相位信息忽略模长信息相比，变成了只保留模长信息，忽略相位信息。其中 $1 - \exp(-(x^2 + y^2)/(n+1))$ 是 n 足够大的时候，近似的 $r < \sqrt{x^2 + y^2}$ 的概率，所以该表达式值在范围 $[0, 1)$ 内。

6.2 模型结构和训练与对比评估

6.2.1 模型结构

模型结构与第四章的模型结构几乎相同，只是将原本物理信息神经网络中的基础模型架构替换成了可微分的相位神经网络。保证了结果与第四章的结果具有可比性。

6.2.2 模型训练

训练方式和第四章的训练方式完全相同。以相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络和硬约束的物理信息神经网络的每轮的损失和在最后时刻的平均绝对值误差误差如图所示。

图 16 训练迭代图

以相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络最后一个轮次的损失为 0.2756，最后一个轮次最后时刻的平均绝对值误差为 0.0495，相比以前馈神经网络为基础模型的物理信息神经网络下降 53%。而硬约束的物理信息神经网络最后一个轮次的损失 0.2544，最后一个轮次最后时刻的平均绝对值误差为 0.0485，相比以前馈神经网络为基础模型的硬约束物理信息神经网络下降 44%。以相位神经网络为基础模型的硬约束的物理信息神经网络在收敛速度，稳定的训练损失，稳定的最后时刻的平均绝对值误差上优于以相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络。

通过和第四章的相关结果对比，在这两个指标上以相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络均优于传统的物理信息神经网络。

6.2.3 对比评估

两者训练结束后的解如下图所示，两者解的平均绝对值误差分别为 0.0954 和 0.1032，从图中可以清晰看到，以相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络所得解的曲线与真实解的吻合度相比以多层感知机为基础模型的普通物理信息神经网络更高：

图 17 相位神经网络为基础模型的 PINN 解与参考解对照图

图 18 相位神经网络为基础模型的 H-PINN 解与参考解对照图

两者解的平均绝对值损失均优于第四章中解的平均绝对值损失均小于第四章的模型。两者解在结果特殊时刻的解如图所示，其中左侧为传统数值解：

图 19 使用相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络在特殊时刻的解

和第四章模型的解相比，使用相位神经网络为基础模型的物理信息神经网络，最后时刻在零点处的梯度更大，更好的模拟了激波的产生。

后续将在不同的具体设备上分别测试 8 位量化和超低精度量化方案作为基础模型的物理信息神经网络在训练和推理中的效果。

7 结论与展望

自从人工智能诞生以来，寻找合适的方式比传统方式更好的解决不同的问题以至于最终解决所有问题是无数人的梦想与追求。在一些领域，人工智能的历史著名模型或当前的主流范式前馈神经网络及其变体已经取得了较好的效果；但是在偏微分方程数值求解领域，现有的神经网络方法还有诸多的不足，例如精度不如传统数值方法，收敛速度慢所以训练需要大量时间等严重问题，常被工业界认为没有应用实际应用的價值。本文通过对偏微分方程求解问题的深入思考的基础上，提出了两个创新。其一是在物理信息的利用方式上，提出一种广泛适用的方法，将物理信息的利用方式从软约束转变为硬约束，提高了物理信息的利用效率，从而提高了物理信息神经网络在 Burgers 方程求解上的收敛速度和训练完成的模型的精度。其二，提出了相位神经网络的概念并用其作为信息神经网络的基础模型架构，提高了物理信息神经网络在 Burgers 方程求解上的收敛速度和训练完成模型的精度，并且预计可以提升物理信息神经网络的推理速度。这些研究将会将和该领域的其他研究一起，推动物理信息神经网络的发展与应用。

之后的工作可以在本文基础上展开。如求解不同粘性系数的流体的 Burgers 方程；求解有外力项的 Burgers 方程；在分析二维 Burgers 方程和一维 Burgers 方程的异同的基础上，将本文的工作迁移到求解二维 Burgers 方程上去；测试本文中的硬约束方法在其他各类偏微分方程中是否具有普适性和优越性等。

生物学家对不同生物不同部位神经元的研究表明，并非所有神经元都和传统观点一样按照频率对信息进行编码。而按照频率对信息进行编码是多层感知机模型的生物学理论基础，神经网络将输入输出看作是一段时间内平均脉冲的个数，将权重看作是神经元突触之间的连接强度，脉冲的释放条件看作激活函数。这种方式的缺点是需要一个时间片来求平均脉冲个数，降低了生物对外界刺激的反应速度。除此之外，还有 20 种左右已经被发现的编码方式，这些研究在脉冲神经网络（SNN, Spiking Neural Network）网络的编码方法得到了应用，其中有脉冲相位编码（Spike Phase Coding）等和相位相关的重要编码方法。大胆预测，以相位值为基础的神经网络将得到发展。后续可以根据傅里叶变换相关理论与生物学实验证据改进文中的模型。

参考文献

- [1] Arora G, Joshi V. A computational approach for solution of one dimensional parabolic partial differential equation with application in biological processes[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2018, 9(4): 1141-1150.
- [2] Sun Z Z, Gao G. Fractional differential equations: finite difference methods[M]. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2020.
- [3] Li R, Chen Z, Wu W. Generalized difference methods for differential equations: numerical analysis of finite volume methods[M]. CRC Press, 2000.
- [4] Bao R, Zhang X, Yahaya N A. Evaluating stress intensity factors due to weld residual stresses by the weight function and finite element methods[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2010, 77(13): 2550-2566.
- [5] 郭晓斌, 袁冬芳, 曹富军. 基于深度神经网络的复杂区域偏微分方程求解[J]. 兰州理工大学学报, 2022, 48(06): 149-157.
- [6] Sirignano J, Spiliopoulos K. DGM: A deep learning algorithm for solving partial differential equations[J]. Journal of computational physics, 2018, 375: 1339-1364.
- [7] Yu B. The deep Ritz method: a deep learning-based numerical algorithm for solving variational problems[J]. Communications in Mathematics and Statistics, 2018, 6(1): 1-12.
- [8] Sirignano J, DGM K S. A deep learning algorithm for solving partial differential equations[J]. ArXiv e-prints, 2017.
- [9] Samaniego E, Anitescu C, Goswami S, et al. An energy approach to the solution of partial differential equations in computational mechanics via machine learning: Concepts, implementation and applications[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2020, 362: 112790.
- [10] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational physics, 2019, 378: 686-707.
- [11] 李晓磊. 求解 Burger 方程的自适应神经网络方法分析 [J]. 电子技术, 2024, 53(04): 68-71.
- [12] 伍阳. 一类椭圆型偏微分方程的神经网络方法[D]. 贵州大学, 2023.
- [13] 陈新海, 刘杰, 万仟等. 一种改进的基于深度神经网络的偏微分方程求解方法[J]. 计算机工程与科学, 2022, 44(11): 1932-1940.
- [14] 郭晓斌, 袁冬芳, 曹富军. 基于深度神经网络的复杂区域偏微分方程求解[J]. 兰州理工大学学报, 2022, 48(06): 149-157.
- [15] 彭杰, 张玉武. 基于自适应神经网络的 PDEs 求解研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2024, 42(03): 174-177.
- [16] 郭宏伟, 庄晓莹. 采用两步优化器的深度配点法与深度能量法求解薄板弯曲问题 [J]. 固体力学学报, 2021, 42(3): 249-266.

- [17] Yang Y, Perdikaris P. Adversarial uncertainty quantification in physics-informed neural networks[J]. *Journal of Computational Physics*, 2019, 394: 136-152.
- [18] Yang L, Meng X, Karniadakis G E. B-PINNs: Bayesian physics-informed neural networks for forward and inverse PDE problems with noisy data[J]. *Journal of Computational Physics*, 2021, 425: 109913.
- [19] Cheng C, Zhang G T. Deep learning method based on physics informed neural network with resnet block for solving fluid flow problems[J]. *Water*, 2021, 13(4): 423.
- [20] Wang N, Chang H, Zhang D. Theory-guided auto-encoder for surrogate construction and inverse modeling[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 385: 114037.
- [21] 陈煜谦. 基于深度学习的偏微分方程求解 [D]. 浙江大学, 2024.DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2024.000502.
- [22] Lu L, Jin P, Karniadakis G E. Deeponet: Learning nonlinear operators for identifying differential equations based on the universal approximation theorem of operators[J]. *arXiv preprint arXiv:1910.03193*, 2019.
- [23] 王明新. 数学物理方程 [M]. 2 版.北京:清华大学出版社,2009:13-15.
- [24] Cybenko G. Approximation by superpositions of a sigmoidal function[J]. *Mathematics of control, signals and systems*, 1989, 2(4): 303-314.
- [25] Hornik K. Approximation capabilities of multilayer feedforward networks[J]. *Neural networks*, 1991, 4(2): 251-257.
- [26] Qin H, Gong R, Liu X, et al. Binary neural networks: A survey[J]. *Pattern Recognition*, 2020, 105: 107281.
- [27] Ma S, Wang H, Ma L, et al. The era of 1-bit llms: All large language models are in 1.58 bits[J]. *arXiv preprint arXiv:2402.17764*, 2024, 1.
- [28] Vanhoucke V, Senior A, Mao M Z. Improving the speed of neural networks on CPUs[C] *Proc. deep learning and unsupervised feature learning NIPS workshop*. 2011, 1(2011): 4.
- [29] Chen H, Wang Y, Xu C, et al. AdderNet: Do we really need multiplications in deep learning?[C] *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*. 2020: 1468-1477.
- [30] Liu Z, Wang Y, Vaidya S, et al. Kan: Kolmogorov-arnold networks[J]. *arxiv preprint arxiv:2404.19756*, 20